

STEM TA'LIMI VA VA UNING AFZALLIKLARINI

Jumabayev Abdulxamid To'xtanazarovich

Namangan viloyati pedagog kadrlarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi "Aniq va tabiiy fanlar metodikasi" kafedراسi katta o'qituvchisi

E-mail: abdulxamid64j@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada STEM ta'limi va ununing afzalliklari, STEM ta'limining maqsadi, STEM ta'limining o'quvchilarda asosiy ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: STEAM, STEAM yondashuvi, STEAM ta'limi, ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika, asosiy ko'nikmalar.

Annotation: This article discusses STEM education and its benefits, the purpose of STEM education and the importance of STEM education in building basic skills in students.

Keywords: STEAM, STEAM approach, STEAM education, science, technology, engineering, arts and mathematics, basic skills.

Аннотация: В этой статье обсуждается STEM-образование и его преимущества, цель STEM-образования и важность STEM-образования в формировании базовых навыков у студентов.

Ключевые слова: STEAM, подход STEAM, образование STEAM, наука, технологии, инженерия, искусство и математика, базовые навыки.

Kirish. Atrofimizdagi dunyo o'zgarimoqda. Raqamli texnologiyalar bizning kundalik hayotimizning asosiy qismiga aylandi. Texnologiyaning rivojlanishi hamma narsaga, ayniqsa ish dunyosiga ta'sir qiladi. Butun ish sohalari paydo bo'lmoqda yoki yo'q bo'lib ketmoqda va ishchi kuchlari o'zgarishlarni kuzatib borishga shoshilmoqda.

Har kuni texnologik taraqqiyot ro'y berayotgan globallashgan dunyoda ish o'rinlari har qachongidan ham ko'proq avtomatlashtirilmoqda. Barcha jadal rivojlanayotgan sohalarda kuchli bilim va texnik ko'nikmalarga ega yuqori malakali

mutaxassislarga talab ortib bormoqda. **Shunday qilib, STEM ta'lim tizimiga** ehtiyoj paydo bo'ladi. Ushbu tadqiqod jarayonida **STEM ta'limining asosiy mazmun mohiyati, maqsadlari va ta'lim jarayonidagi** afzalliklari o'rganildi. O'rganish davomida STEM ta'limini turli ta'lim bosqichlarida qo'llanilishi bo'yicha zaruriy ko'rsatmalar bayon etildi.

STEM ta'limi - o'rganishga fanlararo yondashuv bo'lib, unda qat'iy akademik tushunchalar haqiqiy dunyo darslari bilan birlashtiriladi, chunki talabalar fan, texnologiya, muhandislik va matematikani maktab, jamoa, ish va STEMni rivojlantirishga imkon beruvchi global korxonada aloqa o'rnatadigan kontekstlarda qo'llaydilar.

Butun dunyo bo'ylab STEM ta'limiga e'tibor kuchayib borayotganiga qaramay, STEM ta'limi nimadan iboratligi va o'quv rejasi va talabalar natijalari nuqtai nazaridan nimani anglatishi borasida katta noaniqlik mavjud.

Material va metodlar. STEM (Science, Technology, Engineering & Math) ta'limi fan, texnologiya, muhandislik va matematikani birlashtirgan o'qitish yondashuvidir.

So'nggi 25 yil ichida STEM ta'limi bir-biriga o'xshash to'rtta fanning (fan, texnologiya, muhandislik, matematika) qulay klasteridan 21-asr uchun muhim bo'lgan yanada yaxlit bilimlar bazasi va ko'nikmalar to'plamiga qarab rivojlanmoqda. Endi u kompyuter fanlari, "loyihalangan dunyo" va robototexnika sohalarini o'z ichiga oladi, chunki bu sohalarning har biri muammolarni hal qilish va taklif qilingan muammolarga innovatsion echimlarni yaratish bo'lgan to'rtta o'rganish sohasining integratsiyasini aks ettiradi.

Ushbu kengroq toifalar hozirgi va kelajakdagi ishchi kuchi imkoniyatlarini ochib beradi. AQSh Savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi o'n yil ichida STEM kasblaridagi bandlik STEM bo'lmagan kasblardagi bandlikka qaraganda ancha tez o'sdi (mos ravishda 24,4% ga nisbatan 4,0%) va STEM kasblari 2014 yildan 2024 yilgacha 8,9% ga o'sishi prognoz qilinmoqda., STEM bo'lmagan kasblar uchun 6,4% o'sish bilan solishtirganda (Savdo Departamenti 2017).

Beshta fanni alohida va diskret fanlar sifatida o'rgatish o'rniga, STEAM ularni real hayotdagi ilovalarga asoslangan yaxlit ta'lim paradigmasiga birlashtiradi.

Fan. Fizika, kimyo va biologiya asosiy STEM fanlari hisoblanadi, ular ham texnologiya, muhandislik va matematikani ilmiy tadqiqotlarga kiritadi. Ilm-fan nafaqat texnologiyani rivojlantirish, balki kundalik hayot uchun ham muhimdir. Bugungi kunda fan hayotning barcha jabhalarida mavjud. Talabalar fanning asosiy tamoyillari, oqibatlari va qo'llanilishi bo'yicha yaxshi asosga ko'proq muhtoj. Albert Eynshteyn aytganidek, "Muhimi hech qachon savol berishdan to'xtamaslikdir" va bizning shiorimiz ham shunday.

Texnologiya. Texnologiya - bu ilmiy bilimlarni sanoatda yoki kundalik hayotimizda real muammolarga tatbiq etishdir. Bu yangi narsa emas va qadim zamonlardan beri mavjud. Texnologiya ilm-fan yordamida muammolarni hal qiladi, fan esa texnologiya yordamida yangi kashfiyotlar qiladi. STEM-ga asoslangan o'quv dasturidagi texnologiya darslari endi kompyuter dasturlash, raqamli modellashtirish, katta ma'lumotlarni tahlil qilish, mashinalarni o'rganish, sun'iy intellekt va o'yinlarni ishlab chiqish kabi mavzularni o'z ichiga oladi. STEM ning texnologik jihatini to'liq tushunish uchun sizga natijalaringizdan xulosa chiqarishga yordam beradigan tahliliy ko'nikmalar va baholashlar ham kerak.

Muhandislik. STEM ko'p tarmoqli ta'lim sohasi bo'lib, muhandislik uni birlashtirgan elimdir. Har bir sohaning dastlabki amaliy qo'llanilishini o'rganish juda muhim, chunki u aspirantlarga amaliy dasturlarni taqdim etadi. STEM ta'limi elektr va elektronika, kompyuter fanlari, mexanika, kimyo, fuqarolik, axborot texnologiyalari, robototexnika, oziq-ovqat texnologiyalari va aerokosmik muhandislik kabi keng doiradagi mavzularni qamrab olgan muhandislik o'quv dasturi asosida amalga oshirishga qaratilgan. Muhandislar hal qilish uchun muammolarni izlaydilar va keyin ularni hal qilish uchun texnologiyani loyihalash, qurish va saqlash uchun ilmiy bilim va matematikadan foydalanadilar.

Matematika. Hozirgi kunda ko'plab sohalar, xususan, Fan, Texnologiya va Muhandislik, matematikani chuqur tushunishni talab qiladi. Matematika algebra, trigonometriya, hisob, geometriya va ehtimollik kabi barcha asosiy matematik sohalarni o'z ichiga oladi. Matematika, ayniqsa, STEM sohasida til sifatida qaralishi kerak, chunki u yangi texnologiyalarni yaratish uchun zarur. Bu martabaga kirish eshigi va buning uchun keng imkoniyatlar ochadi. STEM ta'limi talabalarga matematikadan haqiqiy muammolarni ijodiy va innovatsion tarzda hal qilishda qo'llashning ko'proq usullarini sinab ko'rish imkoniyatini beradi.

STEM o'quv dasturi ushbu fanlarni ataylab birlashtiradi. Bu aralash yondashuv bo'lib, amaliy tajribani qo'llab-quvvatlaydi va talabalarga tegishli "haqiqiy dunyo" bilimlarini sinfda o'rganish va qo'llash uchun ajoyib imkoniyat yaratadi.

Matematika va fan, ayniqsa, STEM-ni o'rganishda juda muhim, chunki muhandislik va texnologiya ularga bog'liq.

Misol uchun, agar arxitektura muhandisligi talabasi o'n qavatli binoni loyihalashi kerak bo'lsa, ular loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun birinchi navbatda asosiy ilmiy va matematik tushunchalarni tushunishlari kerak.

STEM kasblari fan yoki matematikaga, odatda ikkalasiga ham bog'liqdir. Shu sababli, fan yoki matematika bo'yicha ustunlikka ega bo'lmagan talabalar odatda osonroq o'quv dasturini tanlashadi.

Zamonaviy STEM ta'limi nafaqat tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, yuqori darajadagi fikrlash, dizayn va xulosa chiqarish kabi ko'nikmalarni, balki qat'iyatlilik, moslashuvchanlik, hamkorlik, tashkilotchilik va mas'uliyat kabi xatti-harakatlar kompetensiyalarini ham rivojlantiradi.

Quyida STEAM ta'limining 6 ta afzalliklari bayon qilib o'tamiz.

1. Tanqidiy fikrlash. Tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish STEAM ta'limi dasturining asosiy maqsadi hisoblanadi. Farzandingiz qoshiq bilan ovqatlantirish o'rniga (tushunish o'rniga yodlash) faol ravishda o'rganishi va mavzu bo'yicha tushunishiga asoslangan muammolarni hal qilishi kerak. Bu mantiqiy fikrlashni rag'batlantiradi va ularni ish joyiga yaxshi tayyorlaydi.

2. Ijodkorlikni tarbiyalash. Ijodkorlik STEAM ta'limining yana bir muhim komponentidir. Bizning dunyomiz cheksiz resurslar va cheksiz muammolarga ega bo'lgani kabi, STEAM ta'limi ham bolangizni cheklangan resurslar bilan muammolarni hal qilishga undaydi, ularni o'ylashga majbur qiladi.

3. Muloqotni kuchaytirish. Muloqot STEAM va umuman hayotda muhim mahoratdir. STEAM ta'limi farzandingizning muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi, chunki ular tengdoshlari bilan murakkab tushunchalarni muhokama qilishlari kerak. STEAM ta'limi farzandingizni faol tinglovchilar bo'lishga va boshqalarning g'oyalariga ochiq bo'lishga undaydi, bu muhim ko'nikma ularni butun umri davomida saqlab qoladi.

4. Amaliy o'rganishni rag'batlantiradi. Bundan tashqari, STEAMni o'rganish juda qiziqarli bo'lishi mumkin! STEAM ko'plab real ilovalarni o'z ichiga oladi - bu sizning farzandingiz tajribalar va loyihalar orqali o'rganishni juda yaxshi bilishini anglatadi. Ushbu turdagi o'rganish uslubi (bajarish orqali o'rganing) bolalarni faol ravishda mustaqil ravishda bilim olishga undaydi, ularni umr bo'yi qiziquvchan o'quvchilar bo'lishga tayyorlaydi.

5. Kelajakka tayyor bo'ling. STEAM-kelajak mavzusi. Bolalar STEAMni tadqiqot va so'rovlar orqali o'rganadilar, bu bizning axborot asrimizda qimmatli mahoratdir. Farzandingiz kelajakda muvaffaqiyatga erishish uchun ko'nikma va ilmiy fikrlash bilan tayyorlanadi.

6. STEM kareralari bilan tanishtiradi. Kognitiv afzalliklaridan tashqari, STEAM ta'limi bolalarni erta yoshda STEAMning qiziqarli kasblari bilan ham tanishtiradi. Farzandingiz kelajakda ular uchun o'sib borayotgan martaba imkoniyatlari dunyosida topadi. Ko'pgina STEAM pozitsiyalariga talab yuqori bo'lgan dunyomizda bu ularning kelajakdagi martaba yo'llarini boshqarishda ijobiy rol o'ynashi mumkin.

Natijalar va ularning tahlili. STEAM ta'limi o'zining amaliy yondashuvi bilan an'anaviy ta'limdan farq qiladi. STEAM ta'limi bolalarga o'z bilimlarini real hayot stsenariylarida qo'llashga va kundalik hayotlarida ilmiy fikrlash tarzidan foydalanishga o'rgatadi. STEAM ta'limi bolalar juda yoshligidan boshlanishi mumkin:

Bolalar bog'chasida: STEAMni bog'cha tarbiyalanuvchilariga joriy etish hali erta emas. Ushbu darajadagi STEAM bolalarni atrofdagi dunyoga qiziqtirishi kerak. Bolalar amaliy tajribalar orqali STEAM bilan bevosita muloqot qilishlari mumkin. Eng muhimi, maqsad - bolalarga STEAM - bu o'z qo'llari bilan qila oladigan narsa ekanligini ko'rsatish. Shuning uchun ular o'rganadigan STEAM darajaga qarab sozlangan. Bu shuni anglatadiki, ular o'rganadigan tushunchalar juda qiyin bo'lmasligi kerak, ammo baribir batafsil tushuntirilishi mumkin.

Boshlang'ich maktabda: Boshlang'ich maktab darajasida STEAM ta'limi boshlang'ich bo'lishi kerak - juda qiyin emas, lekin o'quvchilarni qiziqtirishi uchun etarli. Ushbu bosqichning maqsadi talabalarni ilmiy fikrlashga va o'rganganlarini kundalik hayotda qo'llashga undash bo'lishi kerak. Talabalar, shuningdek, STEAM sohalari va ish o'rinlari bilan tanishishlari va STEAM atrofdagi dunyoni qanday shakllantirishini o'rganishlari kerak.

O'rta maktabda: O'rta maktab darajasida STEAM ta'limi yanada murakkab va chuqurroq bo'lishi kerak. Bu bosqichdagi talabalar ko'proq mavhum tushunchalar bilan shug'ullanib, o'z bilimlarini yuqori darajada qo'llaydilar. Ushbu bosqichning maqsadi talabalarning o'rganishi va STEAMga bo'lgan qiziqishini mustahkamlash bo'lishi kerak. Maktablar, shuningdek, talabalarga jamoada o'qishlarini davom ettirish va martaba izlashlari uchun mustahkam tushuncha, yo'l-yo'riq va manbalarni berishi kerak.

O'qituvchilar ko'pincha o'z sinflarida STEAMni o'rgatishda qiyinchiliklarga duch kelishadi, chunki:

- Ularda buni o'rgatish uchun vaqt yo'q
- Ular o'zlari STEAM bo'yicha mutaxassislar emas

Natijada, talabalar maktabda kam ta'sirga ega, mashg'ulotlar va ta'lim olishadi, shuning uchun STEAM martabalarini davom ettirishga qiziqishmaydi.

Turli tadqiqotlar va prognoz tendentsiyalariga ko'ra. STEM fanlari bilan bog'liq kasblarga bo'lgan talab ayniqsa ajralib turadi. Bu qolgan kasblardan ko'proq talabga ega bo'ladi. Bu haqiqat bugungi kunda haqiqatdir. U bizni yangi o'qitish va o'rganish

usullarini ishlab chiqishga taklif qiladi. Bu usullar yoshlarning ilmiy-texnologik kasbini oshirishga qaratilgan. Ularni haqiqiy muammolarni hal qilish va kelajak muammolariga duch kelish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va qobiliyatlar bilan jihozlash. STEMning yakuniy maqsadi yangi avlodlarni doimiy o'zgaruvchan muhitda yashashga tayyorlashdir. Ularni kelajakdagi kasblarga o'rgatish maqsad qilingan.

Bugungi kunda dunyo muammolarni hal qilishda yangi olimlar, muhandislar va rahbarlarga misli ko'rilmagan ehtiyojga duch kelmoqda. Hozirgi sur'atda bu ehtiyojni qondirish uchun texnik kasblarga qiziqqan talabalar etarli emas.

STEM ham o'quv dasturi emas, balki o'qitishni tashkil qilish va etkazib berish usulidir. Bu o'quvchilarga bilim va ko'nikmalarini qo'llash, tengdoshlari bilan hamkorlik qilish va o'rganayotgan narsalarining dolzarbligini tushunishga yordam beradigan retseptdir. Bu asosiy g'oyalarni o'rgatishning ahamiyatini yo'qotmaydi, aksincha, o'quvchilarga o'rganayotgan mazmunini qanday qo'llash mumkinligini bilish qobiliyatini beradi.

Xulosalar. Bugungi kunda STEM turli yo'llar bilan, jumladan, kompyuter fanlari va muhandislik/robototexnika sohasida aniqlangan. Kompyuter fanlari kurslari kompyuter fanlari bo'yicha ta'lim yetakchilari tomonidan rag'batlantirilgan global harakat "Dasturlash soati" (<https://code.org/>)da yoki gender tafovutini yo'qotishga qaratilgan milliy notijorat tashkiloti "Girls Who Code"da taqdim etilgan kodlash imkoniyatlari kabi kodlash orqali muammolarni hal qilishga qaratilgan.

STEM o'qituvchilari ko'pincha sinfda o'rgatgan ko'nikmalar va tushunchalar haqiqiy hayotda qo'llanilmaydi degan tushuncha bilan kurashadilar. Ammo STEM mavzulari haqida gap ketganda, har kuni STEM tushunchalaridan foydalanadigan bolalarning tasavvurini va qiziqishini rag'batlantirishning millionlab usullari mavjud. Shunday qilib, bolalaringizga STEM ko'nikmalari va tushunchalari nima uchun hamma uchun juda muhimligini aniqlashga imkon bering.

STEM o'yinchoqlari va bolalar uchun STEM to'plamlari, shubhasiz, ajoyib tanlovdir, lekin siz bolalaringizga to'g'ridan-to'g'ri uyda turli xil muhim saboqlarni o'rgatishingiz mumkinligini bilasizmi?

Ko'pchiligimiz ongli yoki ongsiz ravishda kundalik hayotimizda STEM faoliyati bilan shug'ullanamiz va bu yoshlarga STEMni samarali o'rgatish uchun ishlatilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Froschauer, L. 2016. STEMni boshlang'ich sinfga olib kelish . Arlington, VA: NSTA matbuoti.
2. Graf, N., R. Fray va C. Funk. 2018. STEM ishchi kuchi haqida 7 ta fakt. Pew tadqiqot markazi. www.pewresearch.org/fact-tank/2018/01/09/7-facts-about-the-stem-workforce
3. Bybee, RW 2018. STEM ta'limi hozir har qachongidan ham ko'proq. Arlington, VA: Milliy fanlarni o'qitish assotsiatsiyasi matbuoti.
4. Milliy fan va texnologiya kengashining STEM ta'limi bo'yicha qo'mitasi. 2018. Muvaffaqiyatga erishish yo'lini belgilash: Amerikaning STEM ta'limi strategiyasi. Vashington, DC: Oq uyning fan va texnologiya siyosati boshqarmasi.
5. Kongress tadqiqot xizmatining Kongressga hisoboti. 2012. Fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEM): Boshlang'ich. Vashington, DC: Kongress tadqiqot xizmati.
6. Milliy tadqiqot kengashi (NRC). 2011. Muvaffaqiyatli K–12 STEM ta'limi: fan, texnologiya, muhandislik va matematikada samarali yondashuvlarni aniqlash . Vashington, DC: Milliy Akademiya matbuoti.
7. Milliy ilmiy kengash. 2007. AQSH fan, texnologiya, muhandislik va matematika ta'lim tizimi uchun muhim ehtiyojlarni qondirish bo'yicha milliy harakat rejasi . Vashington, DC: Milliy fan fondi matbuoti.
8. Renninger, KA 2000. Shaxsiy qiziqish va uning ichki motivatsiyani tushunishga ta'siri; Ichki va tashqi motivatsiya: optimal motivatsiya va ishlashning ta'lim psixologiyasini izlash. Ichki motivatsiyada: tortishuvlar va yangi yo'nalishlar, ed. C. Sansone va JM Harackiewicz, 373–404. San-Diego: Akademik matbuot.

9. Tai, RH, CQ Liu, AV Maltese va X. Fan. 2006. Ilm-fan sohasida martaba uchun erta rejalashtirish. *Fan 312 (5,777): 1,143–1,144.*
10. AQSh Savdo vazirligi. 2017. STEM ishlari: 2017 yangilash. Washington, DC: AQSh Savdo vazirligi, Siyosat va strategik rejalashtirish boshqarmasi. Internetda olindi: www.commerce.gov/news/reports/2017/03/stem-jobs-2017-update.